

XOLMUHAMMAD KARIMIY NASRI BADIYATI VA MAVZU KO'LAMI

Sodiqova Dilshoda

Alisher Navoiy nomidagi TDO'TAU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8032999>

Annotatsiya. Hozirgi davr o'zbek hikoyachiligining rivojiga sezilarli hissa qo'shib kelayotgan adiblardan biri Xolmuhammad Karimiydir. Yozuvchimiz turli mavzulardagi hikoyalari bilan ko'plab adabiyotshunoslar va kitobxonlar e'tiborini qozondi. Mazkur maqolada yozuvchi Nazar Eshonqulning X.Karimiy haqidagi qarashlari, adabiyotshunos Bahodir Karimning yozuvchi shahsiyati to'g'risidagi fikrlari va maqolasi, Xolmuhammad Karimiyning to'plamlari kiritilgan.

Kalit so'zlar: hikoya janri, maishiy muammo, xronotop, an'anaviy tasvir usuli, ramzlar tili, pafos.

KHOLMUHAMMAD KARIMIY NASRI ART AND SUBJECT SCOPE

Abstract. Kholmuhammad Karimi, one of the ADIBS, whose current period significantly contributes to the development of Uzbek storytelling. Our writer has gained the attention of many literary critics and readers with his stories on various topics. In this article, the writer Nazar Eshonkul's H. His views on Karimiy, his thoughts and article on the writer shahsiyati by literary scholar Bahadir Karim, are included in the collections of Kholmuhammad Karimiy.

Key words: story genre, household problem, chronotope, traditional image method, language of symbols, Paphos.

ИСКУССТВО И ТЕМАТИКА ПРОЗЫ ХАЛМУХАММЕДА КАРИМИ

Аннотация. Одним из писателей, внесших значительный вклад в развитие узбекского сказительства современности, является Халмухамед карими. Наш писатель привлек внимание многих литературоведов и читателей своими рассказами на разные темы. В этой статье представлен список произведений писателя Назара эшонкула. Включены его взгляды на карими, мысли и статья литературного критика Бахадура Карима о личности писателя, а также сборники халмухаммеда карими.

Ключевые слова: жанр рассказа, бытовая проблема, хронотоп, традиционный метод изображения, язык символов, пафос.

Bugungi kunga kelib ma'naviy qadriyat, madaniyat, adabiyot va ilm-fanga bo'lgan e'tibor kuchaymoqda. Milliy mustaqillik qo'lga kiritilgandan so'ng barcha sohalarda bo'lgani kabi badiiy adabiyot va adabiyotshunoslikda jiddiy o'zgarishlar yuzaga keldi. Milliy adabiyotimiz turfa xil shakl va ohanglarda o'z aksini topa boshladi.

Hozirgi davr adabiyoti insonning botiniy olami, ruhiyatini badiiy tadqiq qilar ekan, xilma-xil ramzlar, majoziy talqinlar an'anasini yuksak darajaga ko'tardi. Jumladan, keyingi yillar o'zbek hikoyachiligida yangicha uslubiy izlanishlarni kuzatish mumkin. Hozirgi davrda bu janrning rivojiga sezilarli xissa qo'shib kelayotgan nosirlardan biri Xolmuhammad Karimiydir. Adib milliy adabiy an'analarni ham, dunyo adabiyoti tajribalarini ham yaxshi o'zlashtirgan, doimiy harakatda, izlanishda, an'anaviy tasvir usullarini yangilashga intilgan, o'z uslubiga, fikriga ega ijodkordir.

Xolmuhammad Karim Xudoyberdi o'g'li Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida Katman qishlog'ida 1966-yilning 21-yanvarida tug'ilgan. Shu qishloqdagi Abdulla Qodiriy nomidagi o'rta maktabni bitirib, paxta tozalash zavodida ishlagan. 1990-1995 yillarda Toshkent

Davlat Universitetining o‘zbek filologiya fakultetida o‘qiydi. O‘qishni bitirib O‘zbekiston Fanlar Akademiyasining Qo‘lyozmalar institutida tadqiqotchi bo‘lib ishga kiradi. 1996-yili aspiranturaga qabul qilinadi. Manbashunoslik va matnshunoslik yo‘nalishida “Alisher Navoiyning “Xamsa” dostonlari nasriy bayonlari tadqiqoti” (arab harfidagi eski o‘zbek tilida) nomli ilmiy mavzu ustida ishlaydi. 1997-yilda “Hurayro” nomli birinchi hikoyasi matbuotda e‘lon qilingan edi. Shundan keyin 2005-yilga kelib 12 ta hikoya jamlangan “Hurayro” nomli to‘plamni nashr ettiradi. 2011-yilda (Toshkent: Akademnashr) “Hurliqo” qissa va hikoyalar to‘plami, 2014-yilda (Toshkent: Akademnashr) “Buni hayot deydilar...” va 2017-yili (Toshkent: Sharq nashriyoti) “Ovunchoq tosh” nomli hikoyalar to‘plami nashr etilgan hamda 2022-yili Turkiyaning uluslararo “Paradigma akademik” nashriyotida “Samarqand fasli” qissa va hikoyalar to‘plami nashr etilgan, “Urush ko‘rgan odamlar” biografik kitob muallifi. Oilali, uch nafar farzandi bor. Professor ustozimiz Bahodir Karim "Odamlarni tanish yo‘lida" nomli maqolasida: "Xolmuxammad Karimiy to‘g‘riso‘z, cho‘rtkesar odam. Bor gapini yuzing-ko‘zing demaydi, tabiiy bir tarzda aytadi-qo‘yadi. O‘zining kimligini ham yaxshi biladi. O‘ylashimcha, u maqtovdan ko‘pirib, taltayib ketmaydi. Tanqid sababli kalam-daftarini yig‘ishtirib kuyadigan toifa ham emas. Ammo, men sezib-bilib yuraman, xar kanday adibda bo‘lganidek, unga ham baribir o‘z yozganlari xususida adabiyotchilarning, biz kabi yakinlarining fikr-mulohazasi kerak, munosabat lozim"¹-deydi. Yozuvchi hikoya janrida qalami o‘tkir ijodkorlardandir. Hikoyaning ibtido ko‘lami umumbashariyatning orzu-istaklari, quvonch- tashvishlari, alam-iztiroblari tarixi bilan teng desak mubolag'a bo‘lmaydi.

Professor Uzoq Jo‘raqulov: "Hikoya janri barcha adabiy janrlarning sinkretik shakli sifatida lirika, drama, hamda eposga xos elementlarni sintez qilishi bilan birga, yuzaki qaraganda noadabiy, ammo mohiyat e‘tibori bilan umuminsoniy, demakki, adabiy, falsafiy, ilohiy elementlarga boy ekani ham fikrimizni quvvatlaydi"²-deydi hikoya janri haqida to‘xtalib.

Inson tabiatning har bir mo‘jizasiga hayrat bilan qaraydi, muhabbat iztirobidan ruhiyati tozaradi, do‘st-yorlarining aldovidan azob chekadi, tirikchilik tashvishlariga ko‘miladi, "qayon keldig-u, qayon ketamiz" mohiyatiga yetishishni istaydi. Badiiy adabiyotda insoniyat taqdiri borasidagi bunday azaliy hamda adabiy kayfiyat mavzulari epik turning eng kichik janri hikoyada mo‘jizaviy tarzda, o‘ziga xos ravishda aks ettiriladi. Adabiyotshunos Izzat Sulton o‘zining "Adabiyot nazariyasi" kitobida: “Hikoya -inson hayotidagi uncha katta bo‘lmagan bir voqea tasviridir. U hamma xalqlarning adabiyotlarida eng ko‘p rivoj topgan janr hisoblanadi. Hikoya mazmuni ertakdagiga qaraganda bir necha bor hayotiydir.”³

Xolmuhammad Karimiyning ilk hikoyalar to‘plami "Hurayro" kitobning So‘z boshisida Nazar Eshonqulning yozuvchining hikoyalariga bo‘lgan iliq munosabatini bildirib o‘tadi: "Men Xolmuhammadning mashklarini o‘qib, bir narsadan xursand bo‘ldim. U ham bo‘lsa, boshqalarga o‘xshab yozmaslikka, dunyoni, hayotni, metofarani o‘ziga xos ko‘rishga intilishda ko‘rinadi. Shoirona kayfiyatini nasr yo‘lida yoki folklorimizdagi saj usulida sinab kurishi menga ma‘qul bo‘ldi. Albatta, birinchi to‘plami yoki bu yerda jamlangan mashqlar hali Xolmuhammadga to‘laqonli yozuvchi bulib yetishdi degan xulosani bermaydi. Buning uchun hali uning oldida

¹ Bahodir Karim. Ruhiyat alifbosi. -T.: G`ofur G`ulon nashriyoti. 2018. 68-bet

² Uzoq Jo‘raqulov. Nazariy poetika masalalari. -T G`ofur G`ulon nashriyot. 2015.

³ I. Sulton. Adabiyot nazariyasi. -T.: O‘qituvchi nashriyoti. 2005. 168-bet

adabiyotning mehnatini va shu mehnatdan oladigan zavqini his qilishdek mashaqqatli jarayon turibdi. Eng muhimi, Xolmuhammad ana shu mashaqqatni o'z tanasida, o'z ko'nglida sinab ko'rishga intilayotgan yigit. Xolmuhammad uchun hali hammasi oldinda. U ushbu to'plami bilan o'zini ana shu mashaqqatlarga tayyorligini ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Unga bu yo'lda omad tilaymiz. Agar ushbu mashqlarda ko'ringan o'ziga xos mujdalarni u o'zining usuliga aylantirolsa, Xolmuxammaddan yaxshi, o'ziga xos yozuvchi chiqadi."⁴ 2005- yilda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyotida chiqqan "Hurayro" to'plami 12 hikoyadan iborat.

Bu asarda turli mavzulardagi zamonaviy, tarixiy, falsafiy ruhdagi hikoyalar yoritilgan. Masalan, to'plamidagi ilk hikoya "Hurayro" ijtimoiy mavzudagi, "Urushning o'gay farzandlari" hikoyasi esa urush mavzusidagi hikoyalardir. Bunda yozuvchining o'zi bevosita guvoh bo'lgan 1984-1986 yillardagi afg'on urushi yoritiladi. Va bu haqda o'zi "Men 1984-86 yillari afg'on yurtidagi "cheklangan sovet armiyasi" saflarida xizmat qilganman. Xizmat qilgan chastim afg'ondagi sovet armiyasini material bilan taminlovchi transport brigadasi edi. O'sha yillari sovetlar yurtida tinch-osuda, to'kin-sochin davrlar xukm surardi. Ammo shunday "tinchlik"da yashayotgan mamlakatning ayrim farzandlari "Vatan ximoya"si uchun deya urushga safarbar etildi. Afsuski, ularning aksariyati bu be'mani va bemantiq urushda halok bo'ldi.

Men ana shu ajal so'qmoqlarida sargardon bo'lgan navqiron yigitlarni "o'z davrining o'gay farzandlari" deb atadim"⁵-deydi yozuvchi.

2017- yili "Sharq nashriyoti" dan bosilib chiqqan "Ovunchoq tosh" hikoyalar to'plami yozuvchini ijodida yangi bir bosqichga olib chiqqan asar desak, menimcha, mubolag'a bo'lmas. Chunki bu hikoyalarda bugungi kunimizda har qadamda uchrab turadigan ijtimoiy muammolar ("Yong'oqqqa tushgan qurt"), hayot tashvishlariga o'ralashib qolgan kishilar taqdiri ("Bolaginam", "Zanjir", "To'y"), har bir ijodkor qo'l urib ko'rgan ish-muhabbat mavzusida ("Sodda qiz", "Girya") yozuvchining falsafiy qarashlari singdirilgan ("Jaydari falsafa") asarlar jamlangan. To'plamda 22 hikoya bor. "Yangi kitobga o'ndan ortiq hikoyalar jamlanibdi. Bularada Xolmuhammad Karimiyning boshqalarga o'xshamagan o'ziga xos ifoda, bayon usuli ko'zga tashlanadi. Ba'zan hikoyaning birinchi jumlasida tasvirni xaddan tashqari siqiq holatda beradi. "Qirda itorqa loy tom eski qal'adek qaqqayib turibdi" ("Yovvoyi qon").

Jiddiy tasvir, tinik manzara, o'xshatishi original. «Q» undosh va keng unlilar takrori evaziga jaranglagan jumla. Jumlada bor-yo'g'i sakkizta so'z bor. Shu zaylda kam so'z bilan ko'p fikr aytishga urinadi. Bunday ichki manera o'zini oqlaydi va tabiiyki, yozuvchi kalamining fazilati pallasiga yuk bosadi. Ikkinchi bir muxim xususiyati Xolmuhammad Karimiy hikoyalarida hikoyachi-roviy bilan obrazlarning nutqi aralashib, o'zaro qorishib ketadi. Yozuvchi muallif bilan qahramonlar orasiga ulkan to'siqlar qo'ymaydi, ulardan biri ikkinchisining "mulki"ga bemalol o'tib, kuchib yuraveradi. Hikoyanavis imkon topguncha voqelikni ramzlar tiliga ko'chirishga intiladi, tuganchida detallarni ishga soladi. "Usmonkul zanjirga karab uylanib koldi" ("Zanjir" hikoyasidan)⁶ yozuvchilar bilan tajribalaridan o'rganish maqsadida muttasil ular bilan suhbatda bo'lib turganman.

⁴ Xolmuhammad Karimiy. Hurayro.-T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti.2005

⁵ Xolmuhammad Karimiy. Hurayro.-T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti.2005

⁶ Bahodir Karim. Ruhiyat alifbosi.-T.: G'ofur G'ulon nashriyoti.2018.68-bet

Biz odam bolalari bu dunyoga nima sabab kelganmiz, qanday yashaymiz, kim bo'lib bu dunyodan ketamiz, shu kabi savollar yuzasidan anglagan narsalarimni butun insoniyat bilan baham ko'rish maqsadida hikoyalar va qissalar yozdim. Va yozishda davom etmoqdaman"-deydi.

Yozuvchining 2022- yilda Turkiyaning uluslararo "Paradigma akademik" nashriyotida "Samarqand fasli" qissa va hikoyalar to'plami nashrdan chiqdi 30 dan ortiq va 1 qissadan iborat bu to'plamda Xolmuhammad Karimiyning boshqalarga o'xshamagan o'ziga xos ifoda bayon usuli ko'zga tashlanadi. To'plam 31 hikoya va bir qissadan iborat.

Adib hikoyalarning asosiy qismi Katman qishlog'ida bo'lib o'tadi. Yozuvchi makon va zamon qilib aynan o'zi tug'ilgan qishloqni tanlaydi. "Zotan, uning hikoyalardagi deyarlik barcha hodisalar o'sha Katman degan bir «adabiy mamlakat»da sodir bo'ladi. Nazarimda, bu xam yozuvchi ijodidagi juda muhim adabiy unsurlardan biri sanaladi. Dunyo adabiyotida ham, o'zbek nasri tarixida xam bunday tajribalar mavjud va, albatta, o'zini oqlab kelmoqda.⁷

Har qanday nasriy-badiiy asar voqealari ma'lum bir makon va zamonda sodir bo'ladi. Shu voqelik pafosiga mos xronotopni adibning o'zi tanlaydi yoki o'z poetik tafakkuri orqali yaratib oladi. Syujet voqealari real-tarixiy, fantastik-xayoliy yoki mavhumot zamon va makonda yuz berishi mumkin. Makon va zamon tushunchasi umummatndan ajralmagan holda ko'prok badiiy asarning tashkillanishi, syujet qurilishi va dinamikasiga tegishli bo'ladi. Rus adabiyotshunosi M.M.Baxtin syujet bilan xronotop aloqasiga to'xtalib ta'kidlaydiki, syujetning tuguni ham, yechimi ham xronotopga oid, umuman, asosiy syujetni tashkillashtirish xronotopga daxldor bo'ladi⁸.

Badiiy adabiyotning predmeti inson hisoblanar ekan, u avvalo, o'zi yashagan jamiyat, tabiat, borliq bilan uzviy aloqada o'rganiladi. Har bir davr adabiyotida o'sha zamon jamiyatining ong darajasi aks etadi. Shu bilan birga, badiiy adabiyot o'zi aks ettirgan g'oyalar bilan kishilar qalbiga, ruhiga kuchli tasir o'tkazib, ularda yangi-yangi qarashlar, fikrlar tug'ilishiga, insonning ma'naviy dunyosi boyishiga xizmat qiladi. Shu ma'noda Xolmuhammad Karimiy hikoyalardagi obrazlar ham o'zida davr ruhini, pafosini, zamondosh inson qiyofasini tasvirlab berish bilan bir qatorda kishilar ma'naviy-ruhiy olamiga ta'sir ko'rsatib, tafakkurining boyishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Bahodir Karim. Ruhiyat alifbosi.-T.:G'ofur G'ulon nashriyoti.2018
2. Uzoq Jo'raqulov. Nazariy poetika masalalari.-T G'ofur G'ulon nashriyot.2015
3. I.Sulton. Adabiyot nazariyasi.-T.:O'qituvchi nashriyoti.2005.168-bet
4. Xolmuhammad Karimiy. Hurayro.-T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti.2005
5. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи.- М.1986.стр. 282.

⁷ Bahodir Karim.Ruhiyat alifbosi.-T.:G'ofur G'ulon nashriyoti.2018

⁸ Бахтин М.М. Литературно-критические статьи.- М.1986.стр. 282.